

**СЛОВА-УНИВЕРБАТЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ:
ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕРЫ**

Саидова Дилора Камолиддин кизи

Магистрант 1 курса Термезского государственного университета

Республика Узбекистан, Сурхандарьинская

Область, Ангорский район,

ул. Бостон 15/2

E-mail: saidovadilora725@gmail.com

Аннотация: Эта статья предоставляет обзор информации о словах-универбатах в русском языке. В статье рассматриваются особенности слов-универбатов, их распространенность в русском языке, роль в коммуникации, изменение значения, создание новых слов-универбатов и их роль в языковой культуре. Будет полезно для тех, кто интересуется лингвистикой, фразеологией и русским языком.

Ключевые слова: слова-универбаты, русский язык, фразеология, лингвистика, компактность, коммуникация, изменение значения, языковая культура.

Русский язык является богатым и разнообразным, и одной из его интересных особенностей являются слова-универбаты. Слова-универбаты представляют собой уникальное явление в лексике, состоящее из двух или более слов, которые всегда используются вместе и не могут быть разделены без изменения значения. В данной статье мы рассмотрим особенности слов-универбатов в русском языке и приведем несколько интересных примеров.

Актуальность темы исследования: исследование слов-универбатов в русском языке имеет актуальность в современном лингвистическом и

фразеологическом контексте. Понимание особенностей и функционирования слов-универбатов помогает расширить знания о русском языке, его культурных аспектах и специфических выражениях. Исследование также имеет практическую значимость, так как помогает улучшить коммуникативные навыки и точность передачи информации в русском языке.

Цель работы является всестороннее исследование слов-универбатов в русском языке, а именно их структурных особенностей, распространенности, эволюции значений, влияния на коммуникацию и роль в языковой культуре. Исследование направлено на расширение знаний о фразеологических явлениях в русском языке и понимание их важности для языковой и культурной компетенции.

Задачи исследования:

1. Изучить особенности и структурные характеристики слов-универбатов в русском языке.
2. Исследовать распространенность и употребление слов-универбатов в различных сферах русской речи.
3. Изучить процесс формирования и эволюции значений слов-универбатов в русском языке.
4. Исследовать роль слов-универбатов в коммуникации и их влияние на эмоциональное выражение и точность передачи информации.
5. Проанализировать роль слов-универбатов в языковой культуре и их отражение национальной идентичности.

Слова-универбаты - это фразеологические образования, состоящие из нескольких слов, которые стали фиксированным выражением с определенным значением. В отличие от обычных фразеологизмов, слова-универбаты обладают неподвижной структурой и синтаксическим единством. Они образуются путем слияния слов вместе, обычно без наличия союзов или

других связующих элементов.

Примеры слов-универбатов:

1. "Белая ворона" - это выражение, которое означает редкость или необычность чего-либо. В данном случае, слова "белая" и "ворона" объединяются вместе и не могут использоваться отдельно, чтобы необычность чего-либо. В данном случае, слова "белая" и "ворона" объединяются вместе и не могут использоваться отдельно, чтобы передать ту же самую идею.

2. "С душком" - это выражение, которое указывает на наличие приятного запаха. Здесь слова "с" и "душком" образуют устойчивое сочетание, которое не может быть изменено без утраты значения.

3. "Розовые очки" - это выражение, которое относится к положительному, оптимистическому взгляду на мир. Слова "розовые" и "очки" в данном случае объединены вместе, чтобы передать определенный смысл.

Распространенность

слов-универбатов:

Слова-универбаты встречаются в различных сферах русского языка, включая разговорную речь, литературу, публицистику и другие стили. Они являются непременной частью языкового богатства и способствуют выразительности и точности выражения мыслей.

Роль слов-универбатов в коммуникации:

Слова-универбаты имеют важную роль в коммуникации, поскольку они позволяют передавать сложные идеи или эмоции с помощью компактного выражения. Они обладают эмоциональной или символической силой, и их использование может оказывать сильное впечатление на слушателей или читателей.

Изменение

значения

слов-универбатов:

В русском языке с течением времени значения слов-универбатов могут изменяться. Некоторые слова-универбаты приобретают новые значения или

расширяют свою семантику. Например, выражение "черная дыра" изначально имело только научное значение, но сейчас часто используется в переносном смысле для обозначения чего-либо, что поглощает все вокруг.

Создание новых слов-универбатов: Русский язык динамичен, и новые слова-универбаты могут возникать с течением времени. Иногда они появляются благодаря литературе, кино или средствам массовой информации, где определенные выражения становятся популярными и входят в повседневную речь.

Роль слов-универбатов в языковой культуре: Слова-универбаты отражают особенности и специфику русской языковой культуры. Они могут быть связаны с народными поговорками, литературными произведениями или историческими событиями, что делает их важной частью национально

Таким образом, слова-универбаты представляют собой наиболее продуктивный в употреблении вид лексем современного русского языка

Список литературы:

1. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даль. –Т. 1. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955. – 683 с.
2. Капанадзе, Л.А. Голоса и смыслы. Избранные работы по русскому языку / Л.А. Капанидзе. – М., 2005. – 334 с.
3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 1988. –750 с.
4. Швецова, В.М. Лексико-ассоциативные ресурсы текстовых единиц// Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. – 2010. –№ 1 (11). – С.205-210.
5. Швецова, В.М. Особенности формирования полевой структуры концепта «гражданин» в сознании молодого поколения // Наука и Образование. – 2019. – Т. 2. – № 2. – С. 106 -112.й идентичности и культурного

наследия.